

GOOGLE WORKSPACE Y MOODLE COMO HERRAMIENTAS VIRTUALES PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LA MATERIA DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS SOCIALES DE LA UMSS

Jheyson Saúl Aguilar Hinojosa

PRESENTACIÓN

GOOGLE WORKSPACE Y MOODLE COMO HERRAMIENTAS VIRTUALES PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LA MATERIA DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS SOCIALES DE LA UMSS.

Jheyson Saúl Aguilar Hinojosa

“Google Workspace y Moodle como Herramientas Virtuales para la Enseñanza y Aprendizaje en la Materia de Evaluación y Monitoreo de Proyectos Sociales de la UMSS”

El artículo titulado “Google Workspace y Moodle como Herramientas Virtuales para la Enseñanza y Aprendizaje en la Materia de Evaluación y Monitoreo de Proyectos Sociales de la UMSS” ofrece una perspectiva detallada sobre la evolución y adopción de plataformas tecnológicas en el ámbito educativo, centrándose en la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba, Bolivia. Desde el año 2002, Moodle ha consolidado su posición como referente global en la categoría de Sistemas de Gestión de Aprendizaje, mientras que, en 2006, Google introdujo diversas aplicaciones dirigidas al ámbito empresarial, educativo y social, incluyendo Meet, Classroom y Jamboard.

El año 2019 marcó un punto de inflexión global con la irrupción de un virus que obligó a la suspensión de actividades presenciales, instigando una digitalización acelerada en numerosos países. La respuesta de la Universidad Mayor de San Simón en 2020 fue abordar este desafío mediante la digitalización de su educación formal, destacando la accesibilidad financiera como un criterio primordial. Google y Moodle se presentaron como soluciones idóneas para asegurar la continuidad académica, así como la escalabilidad y robustez para la formación académica.

Un análisis cualitativo y cuantitativo, basado en entrevistas y encuestas a cien estudiantes, de la materia de Evaluación y Monitoreo de Proyectos Sociales, integrada en el plan de estudios de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad Mayor de San Simón reveló cómo los recursos digitales no solo se convirtieron en una novedad, sino también en una oportunidad para continuar la formación académica. Estos recursos proporcionaron una nueva modalidad de aprendizaje adaptable a la diversidad de horarios, ubicaciones geográficas e intereses individuales de los estudiantes.

César Alcides Calla Sotomayor Ph. D.
TUTOR

GOOGLE WORKSPACE Y MOODLE COMO HERRAMIENTAS VIRTUALES PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LA MATERIA DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS SOCIALES DE LA UMSS

Jheyson Saúl Aguilar Hinojosa
Universidad Mayor de San Simón

ORCID: 0000-0002-7757-7903

Nota del Autor

La investigación se desarrolló como parte de un proceso de investigación doctoral en el área de las ciencias humanas investigando a las tecnologías digitales educativas que forman parte de las herramientas virtuales en la formación superior.

Correo electrónico: js.aguilar@umss.edu

Resumen

Desde 2002, Moodle se ha convertido en un referente global en la categoría de sistema de gestión de aprendizaje en el sector educativo. El año 2006, Google lanzó diversas aplicaciones enfocadas en el sector empresarial, educativo y social, como Meet, Classroom y Jamboard. El 2019, el impacto de la pandemia del COVID -19 obligó a la mayoría de los países suspender sus actividades presenciales, incluyendo la educación, lo que llevó a una digitalización forzada en muchos países, de acuerdo a informes de la UNESCO.

Durante la gestión 2020, la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba, Bolivia, asumió el desafío de digitalizar su educación formal mediante herramientas tecnológicas accesibles para la comunidad académica. Google y Moodle fueron la solución para garantizar la continuidad académica; la escalabilidad y la robustez de esas plataformas propiciaron los nuevos escenarios para la formación académica en Bolivia. La asignatura de Evaluación y Monitoreo de Proyectos Sociales forma parte del plan de estudios de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad Mayor de San Simón. Durante los años 2020-2022, se desarrollaron cinco semestres totalmente virtuales, en este contexto por medio de una metodología cuantitativa se aplicaron encuestas a cien estudiantes de la materia. Los datos obtenidos evidenciaron cómo los recursos digitales se convirtieron en una novedad y una oportunidad para continuar con su formación académica, brindando una nueva modalidad de aprendizaje adaptable a su tiempo, ubicación geográfica e intereses.

Las tecnologías educativas en la educación universitaria ofrecieron nuevas posibilidades a los estudiantes para combinar trabajo y estudios, dedicarse a las clases y a su familia, y reorganizar sus hábitos académicos. En la mayoría de los casos, los estudiantes mostraron preferencia por esta modalidad de aprendizaje, hablamos de la modalidad virtual.

Palabras Claves: Educación superior, educación virtual, soluciones educativas, innovación, conectismo, internet.

Abstrac

Since 2002, Moodle has established itself as a global reference in the category of Learning Management System (LMS) in the education sector. In 2006, Google launched various applications such as Meet, Classroom, Jamboard, among others, targeting the business, education, and social sectors. In 2019, a global virus emerged, impacting various activities, including education, and leading to a forced digitization in many countries.

In 2020, the educational institutions in Bolivia, particularly the Universidad Mayor de San Simón in Cochabamba, took on the challenge of digitizing their formal education processes at the degree level by implementing accessible technological tools, especially considering financial aspects. Google and Moodle provided the solution for academic continuity, scalability, and robustness of these technologies in academic training, enabling the continuation of teaching and learning processes in developing countries like Bolivia.

The subject of Evaluation and Monitoring of Social Projects is part of the curriculum of the Communication Studies program at the Universidad Mayor de San Simón. From 2020 to 2022, five semesters were conducted entirely in a virtual format. Through interviews and surveys with one hundred student participants, it was evident that digital resources became a novelty and an opportunity to continue their academic training, offering a new mode of learning that accommodated their time, geographical location, and interests.

Educational Technologies (ET) in higher education provided new possibilities for students to work and study, manage their classes and family responsibilities, and reorganize their academic habits. In most cases, students preferred this learning modality.

Keywords: Higher education, virtual education, educational solutions, innovation, connectivity, internet.

1. Introducción

Este artículo presenta una reflexión basada en la experiencia sobre el proceso de implementación de tecnologías digitales educativas en el aula. Por medio de una metodología cuantitativa se buscó identificar las percepciones de los actores clave en el proceso educativo, así como los resultados y las predicciones que tienen los estudiantes con respecto a estos servicios digitales educativos implementados en una asignatura de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad Mayor de San Simón.

García, Casillas, & Villarroya, (2020) analizaron el impacto de la pandemia de COVID-19 en la educación y cómo influyó en la adopción de tecnologías educativas. El estudio destacó que la pandemia aceleró la transición hacia la educación en línea, lo que requirió que tanto los docentes como estudiantes se adaptaran rápidamente a nuevas herramientas y metodologías. El estudio también abordó los desafíos asociados con esta transición “forzada”, como la brecha digital, la falta de preparación de algunos docentes y la necesidad de adaptar los materiales y métodos de enseñanza a un formato en línea.

En el contexto de la Universidad Mayor de San Simón, este estudio es particularmente relevante porque resalta los desafíos que enfrentaron las instituciones educativas durante la pandemia. A pesar de los desafíos, y desde la lectura del investigador bajo una postura resiliente la Universidad Mayor de San Simón pudo adaptarse rápidamente y utilizar herramientas tecnológicas accesibles como Google y Moodle para garantizar la continuidad académica. Este es un ejemplo positivo de cómo una institución en un país en desarrollo pudo superar los desafíos asociados con la pandemia y utilizar la tecnología para apoyar el aprendizaje de sus estudiantes.

En el sector educativo, los usuarios han revolucionado las formas de enseñar y aprender en todo el mundo. En Bolivia, se han implementado diversas experiencias que hacen uso de nuevas plataformas digitales proporcionadas por empresas como Google, Microsoft, CISCO, Moodle y otras. Estas herramientas digitales según los estudiantes desempeñaron

un papel significativo en la continuidad de las clases de grado, tanto en instituciones públicas como privadas.

2. Metodología

La metodología de esta investigación se basó en un enfoque descriptivo y cuantitativo. Para llevar a cabo el estudio, se implementaron encuestas a cien estudiantes de la asignatura con el objetivo de recopilar datos sobre sus preferencias, adaptación a la modalidad virtual, acceso a recursos digitales y satisfacción general con el uso de tecnologías educativas. Las encuestas se diseñaron de manera estructurada y se utilizaron escalas de medición para evaluar diferentes aspectos de la experiencia estudiantil.

El análisis de datos se realizó mediante técnicas descriptivas y estadísticas, que permitieron obtener resultados cuantitativos y resumir las principales tendencias y patrones observados en las respuestas de los participantes.

El enfoque descriptivo y cuantitativo permitió comprender cómo la digitalización forzada afectó las preferencias, adaptación, acceso a recursos digitales y satisfacción general de los estudiantes.

Se implementó una encuesta ya que es una herramienta eficaz para recopilar datos de participantes de manera estructurada y organizada. Al encuestar a cien estudiantes, se obtuvo una muestra representativa de los estudiantes de la asignatura.

Al incluir a todos los asistentes regulares de la materia, se aseguró que la muestra sea representativa de la población en estudio para eliminar cualquier sesgo de selección y además permitió generalizar los resultados a toda la población de la materia.

En la investigación se consideró que cada estudiante puede tener una experiencia única con respecto a la transición a la educación en línea, influenciada por factores como su conocimiento de la tecnología, su acceso a recursos digitales y su capacidad para adaptarse a nuevos métodos de enseñanza. Además, al incluir a todos los asistentes a las clases se consideró importante para realizar inferencias estadísticamente significativas, por ello no se procedió a seleccionar una muestra aleatoria.

3. Desarrollo

Las diferentes modalidades educativas (e-learning, b-learning, m-learning, a distancia, híbrida) no son recientes, muchas de ellas tienen orígenes en la década de los años 80, pero, en la década de los años 2020 se popularizaron a causa de la pandemia global, el hecho generador del impacto de estas tecnologías educativas no fueron los gobiernos, corporaciones o las instituciones educativas, fue la necesidad que motivó su implementación en los procesos educativos.

La modalidad híbrida es una convergencia de la modalidad presencial y la virtual, que con el uso de tecnologías educativas posibilitan la participación de estudiantes que se encuentran conectados a una aplicación de videoconferencia, por medio del cual interactúan con sus compañeros y el docente. (Rama, 2021)

Las tecnologías educativas son resultados de la innovación que vienen desarrollando educadores de distintas latitudes, el desarrollo tecnológico ha posibilitado la introducción de diversas herramientas digitales en las instituciones educativas, sin embargo, aún está presente la brecha digital y cognitiva, lo que limita su acceso y uso en todos los procesos educativos. Debemos destacar que la innovación no es la tecnología en sí, es el sentido y el uso que se le da a una herramienta. (Cobo, 2016)

Desde un punto de vista interdisciplinario, podemos definir innovación como el proceso de ingresar algo nuevo dentro de una realidad preexistente, para cambiar, transformar o mejorar dicha realidad (Sánchez y Escamilla, 2021)

La innovación permitió superar las barreras que imposibilitaron el encuentro personal entre docentes y discentes, es por ellos que es importante reflexionar y rescatar aquellas prácticas educativas para su fortalecimiento en los nuevos escenarios educativos.

En este escenario la Carrera de Comunicación Social de la Universidad Mayor de San Simón incluye varias asignaturas que buscan formar profesionales en el campo de la Comunicación, entre ellas, la asignatura

de Evaluación y Monitoreo de Proyectos Sociales que recibió a más de 70 estudiantes cada semestre. Desde el primer semestre de 2020 hasta el primer semestre de 2022 las sesiones se llevaron a cabo en la modalidad de aprendizaje en línea (e-learning), y a partir del segundo semestre de 2022 se retomó la modalidad de aprendizaje combinado (b-learning).

En la Universidad Mayor de San Simón hasta ese entonces funcionaban dos sistemas Moodle, software que ya existía hace más de 10 años en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, y es administrado por la Unidad de Tecnologías de Información (UTI), y Google WorkSpace que es administrado por el Departamento de Tecnologías de Información (DTIC) quienes se encargan de ir actualizando y manteniendo optimizado la plataforma.

Google Workspace¹ antes Google Suite for Education, es un conjunto gratuito de herramientas que permiten el aprendizaje, la colaboración y la comunicación, esta tecnología fue lanzada el 2006 y permite trabajar bajo una modalidad colaborativa con drive, documentos, presentaciones, hojas de cálculo, formularios, pizarras; por otro lado tiene recursos que permiten desarrollar las sesiones educativas como classroom y tareas; las herramientas de comunicación como gmail, meet, chat permiten establecer un flujo constante de información.

Ambas tecnologías educativas funcionan bajo licencias gratuitas, en el caso de Google son gratuitas para instituciones educativas que realizan una validación previa en su plataforma, contribuyendo significativamente a la educación a nivel global. En el contexto de emergencia sanitaria los presupuestos nacionales se destinaron sobre todo para atender las urgencias en temas de salud². Las instituciones públicas educativas no consideraron en sus Planes Operativos Anuales (POA) invertir en plataformas educativas u otro software privativo³; es en ese escenario

1 <https://workspace.google.com/>

2 Gobierno anuncia incremento de 10% al presupuesto de la Salud Pública en la gestión 2021 en <https://www.minsalud.gob.bo/>

3 El software no libre, también llamado software privativo, se refiere a cualquier programa informático en el que los usuarios tienen limitadas las posibilidades de usarlo, modificarlo o

que en Bolivia distintas instituciones educativas públicas como la UMSS optaron por la implementación de recursos abiertos y gratuitos para la continuidad del proceso formativo.

En la UMSS, Google Workspace fue instalado la gestión I/2020 bajo el dominio @umss.edu, en una primera instancia se generó cuentas para el sector docente y el siguiente semestre se otorgó cuentas al sector estudiantil (Aguilar, 2021).

Luego de procesos de capacitación a los distintos sectores de la universidad pública de Cochabamba se fueron implementando desde la Dirección de Planificación Académica - UMSS (DPA) en las facultades y carreras, dejando la última decisión al docente, quién al final era el que decidía si su asignatura se desarrollaba en Moodle o en Google Workspace con Classroom. En el caso de la asignatura de Evaluación y Monitoreo de Proyectos Sociales se decidió implementar Google Workspace, por la facilidad que representaba para el sector estudiantil, desde la auto matriculación, el cargado rápido de contenido, el bajo consumo de megas (datos móviles) a diferencia de Moodle u otros servicios digitales, además de la posibilidad para trabajar de manera remota, es decir que este conjunto de herramientas permitía el trabajo con y sin conexión a internet.

En la asignatura esta tecnología educativa posibilitó el desarrollo de las sesiones sincrónicas y asincrónicas, por medio de meet se desarrollaron las videoconferencias, classroom permitió insertar recursos multimedia, asignación de actividades y tareas de acuerdo al plan de asignatura adaptado para una modalidad e-learning.

El espacio de trabajo virtual se organizó en cuatro temas, cada uno se convirtió en una unidad de aprendizaje, cada unidad de aprendizaje contempló una pregunta de diagnóstico, dos espacios para la entrega de

redistribuirlo (con o sin modificaciones), o cuyo código no esté disponible o el acceso a éste se encuentre restringido.

actividades, bibliografía, enlaces externos a Padlet⁴, Podcast en Spotify⁵, Flipgrid⁶, Jamboard⁷ y recursos colaborativos de Google.

4. Resultados

Los datos obtenidos para este estudio reflejan que la mayoría de los estudiantes tienen una preferencia por utilizar las herramientas de Google, sin embargo, valoran mucho la mayor cantidad de recursos que encuentran en Moodle.

Tabla 1.

Preferencia por Moodle o Google Classroom en una escala de preferencia de 1 a 10

Criterio	Classroom	Moodle
Facilidad de uso	7	3
Interactividad	6	4
Organización del contenido	4	6
Herramientas de evaluación	4	5
Soporte y ayuda	5	5
Consumo de datos	8	2
Preferencia general	34%	25%

Nota. Elaboración propia de acuerdo a los datos de la encuesta.

Esta tabla muestra las características de los sistemas de gestión de aprendizaje y la percepción que tienen los estudiantes con relación a su uso. Los estudiantes evaluaron a classroom mejor que Moodle en términos de facilidad de uso y consumo de megas, mientras que Moodle

4 Es un diario mural o póster interactivo que permite publicar, almacenar y compartir recursos multimedia e informaciones de diferentes fuentes.

5 Ofrece música grabada y podcasts digitales restringidos por derechos de autor que incluyen más de 82 millones de canciones, de sellos discográficos y compañías de medios.

6 Aplicación online gratis que permite proponer actividades en las que las respuestas son en vídeos cortos fáciles de hacer de hasta 5 minutos que pueden ser vistos por otros. Es el social learning.

7 Es el primer producto de software diseñado y fabricado por Google y consiste en una pizarra blanca con pantalla táctil de 55 pulgadas y resolución 4K.

fue ligeramente preferido en términos de organización de contenidos y herramientas de evaluación.

El estudio realizado mostró mayor preferencia por el uso de la aplicación de Google los estudiantes prefieren utilizar tecnologías digitales que funcionen desde sus dispositivos móviles, el 80% realiza sus actividades exclusivamente desde un celular, por ello la aplicación de classroom resultó ser más práctica al momento de desarrollar sus clases. Moodle es visto como un software más sofisticado, pesado y más exigente de conocimientos para su navegación.

Con relación al proceso de adaptación a la nueva modalidad virtual se consideraron como variables el acceso a Internet, la calidad y velocidad de la conexión a Internet, los dispositivos adecuados disponibles como computadoras, tabletas o smartphones, las habilidades digitales, relacionada al uso de tecnologías digitales, el espacio de estudio, considerando un espacio adecuado y tranquilo para estudiar, el soporte institucional proporcionado por la universidad, la motivación del estudiante para adaptarse y participar en la modalidad virtual y la interacción con otros estudiantes.

Tabla 2.

Variables que influyeron en la adaptación a una modalidad virtual ponderado de 1 a 10.

Variable	Peso
Acceso a Internet	7
Dispositivos disponibles	6
Habilidades digitales	7
Espacio de estudio	3
Soporte institucional	4
Motivación	8
Interacción con otros estudiantes	5

Nota. Esta tabla muestra una evaluación en una escala de 1 a 10, donde 1 es “no influyente” y 10 es “muy influyente”.

En la tabla 2, las variables de acceso a internet, el desarrollo de habilidades digitales y la motivación tiene la puntuación más alta, lo que indica que, en promedio, los estudiantes tenían un alto nivel acceso a internet, de desarrollo de habilidades digitales y de motivación para adaptarse a la modalidad virtual. Por otro lado, el espacio de estudio, el soporte institucional y la interacción con sus compañeros tienen las puntuaciones más bajas, lo que sugiere que estos son áreas que podrían necesitar mejora.

Con relación al acceso a los recursos digitales todos manifestaron que no tuvieron problemas con experimentar nuevas herramientas como jamboard, genially entre otros.

Tabla 3.

Variables que miden la satisfacción del uso de tecnologías educativas.

Variable	Muy insatisfecho	Insatisfecho	Neutro	Satisfecho	Muy Satisfecho
Facilidad de uso de las plataformas	5%	10%	15%	40%	30%
Calidad del contenido educativo	3%	8%	20%	45%	24%
Acceso a recursos en línea	10%	15%	25%	30%	20%
Interacción con el docente	1%	2%	20%	46%	31%
Interacción con otros estudiantes	10%	20%	30%	25%	15%
Soporte técnico	15%	20%	25%	25%	15%

Nota. Elaboración propia de acuerdo a los datos de la encuesta.

En esta tabla, los estudiantes han evaluado su satisfacción en varios aspectos relacionados con el uso de tecnologías educativas en una escala de muy insatisfecho a muy satisfecho. La mayoría de los estudiantes están satisfechos o muy satisfechos con la facilidad del uso de las plataformas, la calidad del contenido educativo y la interacción con el docente, mientras

que el acceso a recursos en línea y el soporte técnico son áreas que deben ser potenciadas.

La preferencia educativa de los estudiantes se ajusta a las diversas realidades que tienen, en el estudio se identificó diversos factores que influyen de manera directa en sus clases, estos factores están relacionados con el trabajo, la maternidad y las distancias que deben recorrer para llegar a la Universidad (los que viven en provincias).

Figura 1

Modalidad educativa que prefieren en su formación

Nota. Elaboración propia de acuerdo a los datos de la encuesta.

Los datos expresados en porcentaje demuestra que el 40% le gustaría continuar sus estudios bajo la modalidad e-learning, hay muchos factores que impiden que los estudiantes lleguen a tiempo a sesiones presenciales, el transporte, la distancia de la vivienda con referencia a la institución educativa, el trabajo que muchos estudiantes realizan para financiar sus estudios y otras actividades, hay madres que no pueden dejar a sus hijos pequeños solos por lo que esta modalidad se adecuaría a sus necesidades. En segundo lugar 30% la modalidad mixta, el 25% sólo virtual y un 5% de manera presencial.

De acuerdo a los datos las tendencias se orientan a la satisfacción general con la calidad del contenido educativo y la interacción con el

docente, lo que sugiere que estos aspectos de la educación virtual son relativamente fuertes. Se debe fortalecer el acceso a recursos en línea y el soporte técnico donde la institución podría necesitar invertir más en infraestructura tecnológica y soporte, en la misma línea la interacción con sus compañeros recibió una puntuación relativamente baja, lo que manifiesta para el investigador que las plataformas utilizadas o la forma en que se estructuran las clases en línea podrían no estar fomentando suficientemente la interacción entre los estudiantes.

5. Discusión

La percepción de los estudiantes de esta asignatura brindan pautas para mejorar los procesos educativos en cuanto al uso e implementación de tecnologías educativas, de acuerdo a los datos se ha hecho evidente que exista una preferencia por usar los recursos más intuitivos en cuanto a la usabilidad y navegabilidad, sin embargo se debe pensar que es necesario que los futuros profesionales conozcan y utilicen programas especializados como Moodle ya que es uno de los softwares más utilizados en programas de formación posgradual, el no implementarlo en los cursos de formación de grado generaría menor competencias en cuanto al uso de tecnologías más robustas y exigentes.

Moodle cuenta con una mayor cantidad de recursos didácticos para su diseño e implementación, los paquetes SCROM⁸ son una muestra de ello, además la posibilidad de incorporar otros complementos para las videoconferencias o trabajos en línea. Es necesario que las instituciones educativas brinden condiciones adecuadas de conectividad dentro sus campus universitarios para que sobre todo los estudiantes logren acceder e interactuar con los recursos proporcionados.

Se evidenció que la mayoría de los estudiantes estuvieron satisfechos con sus procesos de aprendizaje, lo que indica que estos aspectos de la educación virtual han sido implementados de manera adecuada, sin

8 (Sharable Content Object Reference Model) hace referencia al conjunto de elementos que componen a los contenidos eLearning y que pueden ser instalados en la correspondiente plataforma teleformativa.

embargo, hay variables que claramente necesitan mejorar, como el acceso a mayor cantidad de recursos en línea proporcionados por la institución, el soporte técnico y mejorar los canales de interacción entre los estudiantes.

Otro aspecto importante es que la institución educativa debe invertir más en infraestructura tecnológica y soporte para mejorar el proceso educativo.

6. Conclusión

Es necesario seguir poniendo en debate las diversas posturas y percepciones de docentes y estudiantes de diversas asignaturas, carreras y facultades ya que cada una de ellas tiene sus propias particularidades y exigencias en cuanto al uso de diversas tecnologías educativas.

Estas herramientas se han convertido en un aliado del proceso educativo, es necesario diagnosticar previamente los recursos disponibles en la institución educativa, así como la disponibilidad de acceso por parte de los estudiantes antes de pensar en su implementación, es bueno consensuar el uso de algunas herramientas adicionales o ver otras alternativas que no signifiquen mayor inversión de recursos económicos para el estudiante.

En los niveles de planificación educativa en las unidades académicas deben exigir la disponibilidad de fondos económicos para la compra de algunas licencias digitales y de equipamiento para posibilitar una educación híbrida en asignaturas de corte más teórico, es necesario repensar el diseño de los ambientes de aprendizaje para una transición de los escenarios tradicionales a la nueva educación donde la colaboración, el trabajo en equipo y el rol protagónico del estudiante debe ser el que resalte en su formación profesional.

Dejar la virtualidad por un retorno a la presencialidad al 100% sería retroceder en el tiempo, se debe aprovechar las nuevas competencias y experiencias adquiridas para fortalecer aún más las clases, recurriendo al uso de tecnologías educativas de manera sincrónica, asincrónica y seguir generando espacios de capacitación y formación permanente para docentes y estudiantes en todas las instituciones educativas.

Futuras investigaciones podrían explorar con mayor detalle los factores que influyen en la interacción entre los estudiantes en un entorno virtual, o podrían investigar las experiencias de los docentes con la educación virtual.

Referencias

- Aguilar, J. (2021). ¿Cómo implementar en una institución educativa un LMS en un contexto de pandemia? La experiencia de la UMSS en K. Escobar (Ed.), *La Universidad Pública Boliviana en Tiempos de Distanciamiento Físico* (1 ed., Vol. 1, pp. 25–30). Humanidades
- Cobo, C. (2016). *La innovación pendiente. Reflexiones (y provocaciones) sobre educación, tecnología y conocimiento*, Montevideo: Fundación Ceibal/Debate. Disponible en: https://digital.fundacionceibal.edu.uy/jspui/bitstream/123456789/159/1/La_innovacion_pendiente.pdf (consultado: 19 de abril de 2022).
- García-Valcárcel, A., Casillas-Martín, S., & Villarroya, A. (2020). impacto de la pandemia de COVID-19 en la educación.
- Escaramilla, J. Sánchez, M. (2021). *Innovación educativa en educación superior una mirada 360* (Red de Innovación Educativa – RIE360). México
- Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2020) *Inclusión y educación, todos y todas sin excepción* <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374817>
- Rama, Claudio. (2021). *La nueva educación híbrida*. UDUAL.